

Del desarrollo endógeno a la localización global. Un análisis al desarrollo endógeno desde la ciudad global

From endogenous development to global location. An analysis of endogenous development from the global city

DOI: 10.5281/zenodo.7102642

Anthony Pérez Balcázar

Colegio de San Luis Potosí

anthony.perez@colsan.edu.mx

Fecha de recepción: 31 de julio de 2021 / Fecha de aprobación: 03 de enero de 2022

Resumen: El desarrollo endógeno hace relación a la capacidad de las localidades o territorios para hacer uso racional de sus recursos locales (institucionales, humanos, de infraestructura, agrícolas, geomorfológicos y naturales), cuya intención es proveer nuevas oportunidades de inserción y adaptación a los desafíos impuestos por la globalización y maximizar sus impactos económicos para la mejora de la calidad de vida. Es una aproximación teórica, que responsabiliza a los actores sociales de su desarrollo, en el cual, se involucran procesos culturales, políticos, económicos e institucionales para la toma de decisiones desde la base del territorio local. Sin embargo, en la actualidad la dinámica de la globalización ha reestructurado múltiples procesos con efectos a nivel regional y local, tanto en marcos culturales como institucionales y económicos. Desde esta perspectiva, el trabajo sostiene que, el desarrollo endógeno, si bien surge en el margen de los territorios a nivel local, se constituye como una propiedad emergente de la dinámica globalizadora, cuyos elementos que la integran son propios de la localización global.

Palabras clave: Desarrollo endógeno, localización, globalización.

Abstract: Endogenous development is related to the capacity of localities or territories to make rational use of their local resources (institutional, human, infrastructure, agricultural, geomorphological and natural), whose intention is to provide new opportunities for insertion and adaptation to the challenges imposed by globalization and to maximize its economic impacts to improve the quality of life. It is a theoretical approach, which makes social actors responsible for their development, in which cultural, political, economic and institutional processes are involved for decision-making from the base of the local territory. However, at present the dynamics of globalization have restructured multiple processes with effects at the regional and local level, both in cultural, institutional and economic frameworks. From this perspective, the work argues that endogenous development, although it arises on the fringes of the territories at the local level, it is constituted as an emergent property of the globalizing dynamic, whose elements that comprise it are typical of global localization.

Keywords: Endogenous development, localization, globalization.

Introducción

Desde la década de los ochenta y principios de los noventa, el tema del desarrollo endógeno ha tenido gran influencia para analizar e interpretar el proceso de desarrollo de los territorios, su análisis se ha extendido en dos principales campos; por un lado, el económico y por el otro el sociológico, cultural, político y antropológico. Dentro del campo económico se busca que los países subdesarrollados crezcan económicamente a base de modelos económicos que implican inversión –principalmente tecnológica y de infraestructura–, el desarrollo de la industria y la innovación para promover la expansión de la economía. Por su parte, los segundos, tratan de promover el desarrollo de las regiones subdesarrolladas, o en proceso de desarrollo, a través de las propias capacidades de los individuos de un territorio.

Por otra parte, hay que reconocer que el desarrollo endógeno visto desde distintos campos, ha generado una cierta incertidumbre sobre su propio significado, algunos comparten incidencias por parte del pensamiento clásico del crecimiento económico, algunas otras atribuidas a las teorías del desarrollo tradicional surgidas en el periodo de la posguerra (modernización, dependencia, sistema-mundo, globalización) y al margen de diversas instituciones y organizaciones internacionales bajo el dominio del mundo occidental¹. Sin embargo, dadas las distintas posturas sobre el desarrollo endógeno, vale la pena reflexionar en cómo el desarrollo endógeno ha sido influenciado por la propia globalización debilitando lo nacional y ampliando la mundialización, esto es localizando sus propios modos de operación.

De lo anterior, el objetivo de éste trabajo es mostrar que el desarrollo endógeno se constituye como una propiedad emergente de la dinámica globalizadora, cuyos elementos que la integran son propios de la localización global. Se trata de una aproximación analítica al desarrollo endógeno desde el pensamiento de la ciudad global de Saskia Sassen.

A partir de ello, el trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera. Se comienza con una discusión general sobre el concepto del desarrollo endógeno y su evolución; posteriormente, se intenta describir el desarrollo endógeno como una localidad global, tomando en consideración algunas características de la ciudad global planteados por Saskia Sassen, tales como; los marcos institucionales explícitamente globales, redes transfronterizas dedicadas a alguna actividad local pero

¹ Entre estas instituciones destaca la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

que se incrusta a escala global, digitalización global, especialización y cualificación local y una independencia del territorio circundante, finalmente, se reflexiona sobre la localización global del desarrollo endógeno, concluyendo que el desarrollo endógeno no es local, sino un proceso que surge y se transforma en sus diferentes planos (culturales, institucionales y económicos) a medida que la dinámica globalizadora evoluciona. Por tanto, es una localidad global.

El desarrollo endógeno. Un concepto en evolución.

El tema del desarrollo endógeno evoluciona a medida que la sociedad cambia como respuesta a los desafíos impuestos por la globalización. Su primera aproximación se remonta a los primeros años de la posguerra (1947-1950) influenciados por el pensamiento keynesiano, posteriormente, para mediados de los ochenta y finales de los noventa surge el enfoque con elementos endógeno cuya característica es la tecnificación basada en el conocimiento, el capital físico y el capital humano, más tarde el desarrollo endógeno con un enfoque sistémico replanteando las ideas sobre el desarrollo y para principios del siglo XXI se expande a un enfoque complejo basado en la dotación de recursos intangibles y subjetivos.

Al término de la posguerra, las desigualdades económicas se incrementaban entre los países desarrollados y los subdesarrollados limitando el bienestar de la sociedad, se convirtió en un problema que debía ser atendido, lo que origino el surgimiento de diversas posturas teóricas basadas en la corriente keynesiana de ahorro-inversión, cuyo enfoque se centró en el desarrollo económico. Se sostenía que el desarrollo dependía de la inversión externa y las tasas de ahorro generada por los países, de ésta manera fortaleciendo el impulso hacia el desarrollo económico. Sin embargo, no se tomó en cuenta que los países más desarrollados tenían mayor capacidad de inversión en una dinámica de libre mercado en comparación con los países subdesarrollados, lo que llevo a incrementar las desigualdades entre las regiones.

Entonces, se supuso que la planificación territorial (regional) se convertía en un elemento principal para el desarrollo. En éste, se incluían la tecnificación a través de tres factores claves; el conocimiento, el capital físico y el capital humano, transformando a los territorios en mecanismos independientes de otros. Romer propuso que el capital físico incrementaba el nivel de producción, siendo que a mayor producción mayor era la inversión y así una contribución al desarrollo, Robert Lucas (1988), por su parte, propone al capital humano como un factor productivo endógeno, ya que

la educación y el talento de los individuos hace que pueda adquirir habilidades que incrementan la innovación y la producción, maximizando sus ingresos económicos, así mismo de estímulo e inspiración para otros aumentando la rentabilidad del capital humano. Así pues, se sostiene, que el progreso tecnológico es más rápido mientras más grande es el nivel de conocimiento humano acumulado, siempre y cuando sea de manera conjunta, entonces el desarrollo de los territorios depende totalmente de factores individuales en un nivel colectivo a nivel local y de un factor exógeno como las inversiones.

Posteriormente, para principios de los noventas, el mundo era dominado por políticas macroeconómicas restrictivas, en las que la globalización beneficiaba a ciudades y regiones en función de sus recursos (humanos y naturales), así como su inserción en la economía global. Se obligó a una reestructuración productiva de las regiones atrasadas, pues los estragos se veían reflejados en el aumento del desempleo y la pobreza. Por ello, como contraparte a los estragos generados por la globalización, se comenzaban a experimentar iniciativas locales en ciudades y regiones extendiéndose desde España hasta América Latina².

Esto obliga a replantear los postulados sobre el desarrollo endógeno, en los cuales se sostuvo que el desarrollo endógeno se basaba en un proceso sistémico en el que interactúan cuatro fuerzas: a) *La organización flexible de la producción*, referido a la interacción entre las empresas y los actores locales a partir de alianzas estratégicas, formación y desarrollo de redes, que permitan generar economías de escala en la producción; b) *La difusión de las innovaciones y el conocimiento*, esto es que las innovaciones y el conocimiento permiten a las empresas ampliar las gamas de los productos, siendo que las innovaciones surgen y se difunden dentro de un sistema económico, social e institucional sometida a continuas transformaciones y cambios de acuerdo a la dinámica global; *El desarrollo urbano del territorio*, como el espacio por excelencia de redes en el que las relaciones entre actores permite la difusión del conocimiento y estimula los procesos de innovación y de aprendizaje de las empresas y; *Cambio y adaptación de las instituciones*, las innovaciones y la creación de nuevos productos, requieren cambios en las formas de cooperación y participación de los ciudadanos, por tanto la reestructuración o formación de nuevas instituciones que se adapten a las condiciones globales³.

² Se estima que para ese periodo existían más de 250 regiones con experiencia de desarrollo local.

³ Cf., Vázquez, B. Antonio, *Las Nuevas Fuerzas del Desarrollo*, (Madrid, Antoni Bosch Editores, 2005).

En este sentido, el desarrollo endógeno se puede entender como un proceso competitivo, en el cual las fuerzas interactúan de forma sistémica dando lugar al factor sinergia “H” generando efectos multiplicadores dentro del territorio. Es “un factor de eficiencia asociado a la coordinación y gestión que se producen como consecuencia de las economías conjuntas que generan todos los mecanismos determinantes de la acumulación del capital, a medida que el proceso de crecimiento y cambio estructural tiene lugar”⁴.

Sin embargo, Gioacchino Garófoli, sostiene que los territorios no pueden basarse solamente en un proceso competitivo. Expresa, que el desarrollo endógeno es capaz de generar la autonomía del territorio transformando el sistema económico local, de manera tal que sea relativamente sostenible basándose en el entorno local y en la habilidad para controlar el uso de sus recursos, los procesos de acumulación, su capacidad de innovar y la existencia de interdependencias productivas. Siendo esto, el desarrollo endógeno, es la capacidad que tiene el territorio a nivel local para transformar el sistema socioeconómico, y la habilidad para reaccionar a los desafíos externos [...] habilidad para introducir formas específicas de regulación social y favorecer el desarrollo⁵.

Ya para los primeros años del siglo XXI, Albuquerque (2008) ubica a la innovación como un elemento estrechamente vinculado a las nuevas aplicaciones tecnológicas dirigidas a entender y adaptarse a las demandas del mercado, en el que se incluye el proceso, la difusión, la interacción, la gestión y la introducción: El *proceso de innovación* se refiere a la forma en que se concibe, produce y articula la creatividad, el acceso a la información estratégica y el diseño; *la difusión de las innovaciones*, hace referencia a la incorporación de nuevos productos, procedimientos o servicios al entorno global; por su parte *la interacción de las innovaciones* contempla la introducción de innovaciones como un proceso complejo con múltiples retroalimentaciones, que requieren adecuados interfaces entre los actores productivos y los poseedores del conocimiento en los distintos ámbitos territoriales; *la gestión de las innovaciones*, estimula la creatividad y motivación de los miembros de la organización y finalmente; *la participación de las administraciones públicas*, que pueden asegurar las condiciones básicas de formación de los factores estratégicos en función de las exigencias globales.

⁴ Vázquez, *Las Nuevas Fuerzas del Desarrollo*, 152-153.

⁵ Cf., Gioacchino, Garófoli, “Las Experiencias del Desarrollo Económico Local en Europa: Las enseñanzas para América Latina”, *URB-AL*, No.4-7, (mayo de 2009), 117.

La innovación debe construir una dimensión esencial de la educación inicial y la formación permanente de los individuos, “incorporando una cultura y valores de experimentación, creatividad y emprendimiento y determinar competencias de acuerdo a los cambios contextuales”⁶. Por tanto, la esencia del desarrollo endógeno está determinada a medida que las instituciones formen e incrementen una “cultura de innovación” entre los miembros de una sociedad, involucrando a la institución pública, las universidades o las propias empresas.

Posteriormente, el desarrollo endógeno tiende a localizarse de tal manera que los individuos juegan un papel específico para su desarrollo, pensando que el hombre es un “animal territorial”, que ocupa, usurpa y defiende su entorno físico con igual o peor ferocidad que cualquier otra especie animal⁷, donde la mayoría se involucra toda su vida en un entorno territorial de muy pequeño tamaño. En éste, él individuo logran generar un stock de desarrollo, basado en procesos subjetivos e intangibles, donde la sinergia cognitiva es un elemento esencial para generar un aprendizaje colectivo, cuyas posibilidades permiten agilizar y dinamizar su producción en red (bienes y o servicios) enfocada a maximizar sus impactos sociales, económicas y culturales.

De este modo, el territorio se convierte en una región que aprende o que mejor se enfrenta al juego globalizado y hace de su capacidad de aprendizaje una condición esencial para “ganar” haciéndose experto en cinco actividades; Capaz de resolver problemas, capaz de experimentar nuevos enfoques, capaz de aprovechar su propia experiencia para aprender, capaz de aprender de las experiencias y prácticas más apropiadas de otras organizaciones y transmitir rápido y eficazmente el conocimiento a todo lo largo y ancho de su propia estructura⁸. Así pues, el desarrollo endógeno, es una propiedad emergente de un sistema complejo, sinergizado y adaptativo.

Quizá, el desarrollo endógeno se ha convertido en una diversidad de posturas teórico-normativas que evolucionan conforme cambia la sociedad en relación a su entorno local y global, que involucra la inversión, la dotación de recursos locales (naturales y humanos), la innovación, la cultura innovadora, la autonomía territorial, la producción en red, la flexibilidad institucional, lo subjetivo y la sistematicidad de los actores, todo ello a escala local. Ahora bien, la cuestión reside en considerar si ¿lo endógeno realmente es local o es una variante más de la globalización? O más aun, ¿el desarrollo

⁶ Albuquerque, F., “Innovación, Transferencia del Conocimiento y Desarrollo Económico Territorial: Una Política Pendiente”, *ARBOR, Ciencia, Pensamiento y Cultura*, Vol. CLXXXIV, No. 732, julio-agosto, (Madrid, España, 2008), 698-700.

⁷ Boisier., Sergio, *Imágenes en el Espejo; Aportes a la Discusión sobre Crecimiento y Desarrollo Territorial*, (UAEM, Estado de México, México, 2007), 92.

⁸ Cf., Boisier, *Imágenes en el Espejo; Aportes a la Discusión sobre Crecimiento y Desarrollo Territorial*, 11-12.

endógeno es un mundo localmente globalizado o una simple resistencia a las reglas globales? O ¿Quizá es una visión estratégica, que ha tenido aceptación entre los diversos actores sociales y académicos para generar alternativas a los problemas como la pobreza, el desempleo y la falta de competitividad generados por la globalización?

El desarrollo endógeno como localidad global

A partir de aquí, y con la finalidad de sostener la tesis central de éste trabajo, se intentará describir el desarrollo endógeno como una localidad global, tomando en consideración algunas de las características de la ciudad global planteados por Saskia Sassen; marcos institucionales explícitamente globales, redes transfronterizas dedicadas a alguna actividad local pero que se incrusta a escala global, digitalización global, especialización y cualificación local y una independencia del territorio circundante.

Las ciudades globales se caracterizan por contener centros financieros y de negocios, la inserción territorial del espacio digital y electrónico; infraestructura, interacción digital y variedad de actividades localizadas en el centro. La ciudad global puede concebirse como una instancia estratégica de localizaciones múltiples, entre las que se incluyen, la transición demográfica, la reestructuración económica, la polarización económica y la informalización que introduce las categorías de comunidad y hogar como espacios económicos importantes en ciudades globales⁹.

Sassen (2007) sostiene, que la ciudad global tiene condiciones que crean, no sólo estructuraciones de poder y reordenamiento institucional, sino también motiva a nuevos actores políticos y sociales que habían estado silenciados a actuar en la dinámica de la ciudad, siendo que la motivación, es un elemento manejado a través de estímulos e incentivos otorgados por un externo, de tal manera que los actores se muevan y modifiquen su comportamiento. Se trata, de un proceso de localización global en el que involucran factores culturales y subjetivos, los cuales se originan y nacen en el interior de los individuos y sobre la base de lo local, dinamizando de este modo al territorio en conjunto. Si bien, su dinámica –siendo más compleja– es totalmente distintas entre uno y otro territorio, el objetivo en común es la adaptación al propio sistema global. Por tanto, los cambios en el territorio son endógenos pero influenciados por el medio global.

⁹ Cf., Sassen, Saskia, “Una Sociología de la Globalización”, KATZ, (Madrid, España 2012), 137-138.

I. Marcos institucionales explícitamente globales

Las instituciones se colocan como el marco normativo que legitima las reglas globales. Las instituciones son por antonomasia, las normas del juego (formales e informales) que constituyen la interacción social de los individuos, sean estas culturales, sociales, políticas y/o económicas. “Actualmente las instituciones nacionales que se encargaban de asuntos nacionales se han convertido en el espacio institucional en el que se implementan políticas monetarias para proveer el desarrollo del mercado global de capitales y, en términos más generales, el crecimiento económico global”¹⁰.

Sassen (2012) incide, que la transformación del orden institucional –aunque también se ve reflejado a escalas más pequeñas– se debe a tres características influenciadas por el orden global. Primero, se caracteriza por su capacidad de privatizar lo que hasta ahora era público y desnacionalizar ciertos componentes de la autoridad y de las políticas del Estado; segundo, el orden institucional cuenta con autoridad normativa, lo que genera una nueva normatividad por fuera de la existente, es decir la normatividad del orden privado se incrusta en lo público y; finalmente, el Estado comienza a funcionar como espacio institucional para la operación de las poderosas dinámicas que hoy constituyen el “capital global”. De aquí, que, el Estado ya no es el único actor dominante, sino también la presencia de nuevos actores estratégicos para la inserción del territorio al orden global.

Así bien, el desarrollo de un territorio, además de tener una cierta raíz en el ámbito cultural, su desarrollo depende también de la dinámica económica global, en el cual aparecen diversos actores que influyen en las decisiones de inversión y localización de las actividades y proyectos desarrollados en el territorio. En éste, la institución tiene un papel importante para dicha dinámica, de ello depende si se facilita o dificulta la actividad económica. Vázquez considera que el “desarrollo económico toma fuerza en aquellos territorios, que tienen un sistema institucional evolucionado, complejo y flexible. Su relevancia reside en la capacidad de reducir los costes de negociación y producción, además de aumentar la confianza entre los actores económicos y estimular la capacidad empresarial, propiciando el fortalecimiento de redes y cooperación entre los actores, impulsando al mismo tiempo, los mecanismos de aprendizaje y de interacción”¹¹.

Caso como éste, se puede observar en el municipio de Guasave Sinaloa, donde al menos, se han impulsado 20 cooperativas pesqueras apoyadas por la institución pública para incorporar actividades

¹⁰ Sassen, “*Una Sociología de la Globalización*”, 12-13.

¹¹ Vázquez, Barquero, “Desarrollo Endógeno. Teorías y Políticas de Desarrollo Territorial”, *Investigaciones Regionales*, No. 11, (septiembre, 2007), 197.

de transformación y comercialización utilizando conocimiento actual relevante de las propias organizaciones para lograr una mayor distribución, eliminando a intermediarios. Asimismo, se incrustaron en la federación pesquera compuesta por cooperativas de todo el país para establecer vínculos con el gobierno estatal (a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno del Estado) y federal, principalmente con la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CENAPESCA), lo que ha facilitado la creación de más organizaciones para la industrialización de sus productos y su incursión al mercado externo, por tanto de una relación directa con agentes mundiales.¹²

Aunado a ello, la junta local de las cooperativas de Guasave en coordinación con el gobierno estatal ha tratado de mantener los costos de su producto (principalmente del camarón) de acuerdo a los estándares del mercado internacional misma que rige la variación interna de precios del camarón en el país¹³ aun cuando el mercado es esencialmente a nivel nacional y en menor medida a Estados Unidos de América¹⁴.

Es natural, que la transformación de las instituciones son parte de la desnacionalización a nivel local. En éste nivel, las instituciones han evolucionado, sobre todo, en la flexibilización de normatividades dirigidas a la inversión de capital global, construcción de plantas procesadoras e industrializadas de productos producidos dentro del territorio y sistemas de comercialización externa. Entonces, las instituciones locales se transforman en función de las condiciones externas, cuya finalidad es la adaptación y neutralización de los efectos generados por la dinámica global, sin escapar de dicha globalidad.

II. Redes transfronterizas dedicadas a alguna actividad local pero que se incrusta a escala global.

Las redes, a decir de Sassen “deben operar a nivel mundial, lo que implica una red global de filiales o asociados dando como resultado sistemas urbanos transnacionales”¹⁵. Estas redes transfronterizas dedicadas a alguna actividad específica en lo local, tienen una dinámica horizontal en las cuales la jerarquía está presente. La jerarquía, está relacionada a los vínculos entre organizaciones o empresas

¹² Para profundizar véase: CENAPESCA, “Plan Maestro del Comité de Producción de Camarón de Cultivo en el Estado de Sinaloa”, (SAGARPA, México, 2011).

¹³ CENAPESCA, “Plan Maestro del Comité de Producción de Camarón de Cultivo en el Estado de Sinaloa”, 43.

¹⁴ CENAPESCA estima que el 70% de la producción de camarón es para consumo nacional y el resto exportado a mercados de Estados Unidos de América.

¹⁵ Sassen, Saskia, “La Ciudad Global: Una Introducción al Concepto y su Historia”, *Brow Journal of Word Affairs*, Vol. 11, No. 2, (Brown University, USA, 1995), 3.

añadiendo cada vez más niveles iniciales de organización y la capacidad de interactuar. Las redes son elementales para que un territorio local pueda incrustarse y adaptarse a las condiciones impuestas por la globalización, regularmente las redes en los territorios son representadas por agentes con interés particulares, en las que recae el compromiso de incrustarse en la escala global.

Las redes son el resultado del aprendizaje colectivo de los individuos desde el nivel local, ello implica; confianza, cooperación, eficiencia/pertinencia, sistematicidad y competitividad. La confianza, es un elemento intangible que proporciona a los individuos del territorio vincularse o cooperar con otros actores o agentes sociales en pro de intereses comunes y particulares; por su parte, la cooperación es el medio, por el cual, estos intereses se consumen para lograr un determinado resultado, en este caso redes caracterizadas principalmente en sistemas de producción de bienes y/o servicio; la eficiencia/pertinencia se asocia a que dichas actividades entre las redes se encuentren vinculadas directamente al contexto territorial y las exigencias globales, sobre todo en actividades productivas (bienes y/o servicios) asociadas a la dotación de los recursos locales y las exigencias de demanda de consumo del exterior, haciendo que esto sea sistemáticamente recíproco, evolutivo y adaptativo y que no puede ser posible sino mediante el aprendizaje colectivo de los agentes que integran a las redes; entonces, la sistematicidad se genera en la manera en cómo interactúan los agentes de las redes, incrementado su impacto en el medio que se desenvuelven, sea a nivel local, nacional o internacional; finalmente, la competitividad se rige bajo el espacio contenedor de cultura innovadora, prácticas sociales y producción de bienes y/o servicios bajo un sistema de juego de suma cero donde gana el que mejor se adapta y evoluciona en función de las exigencias globales.

Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara se ha formado un interesante clúster de empresas del sector de la electrónica entorno a algunas empresas multinacionales (IBM, HP, Motorola, Siemens) que han permitido la formación de una compleja red de relaciones con proveedores locales, lo que ha posibilitado la creación de nuevas empresas [...] y su inserción en la escala global. Así mismo, territorios como Tlalnepantla, Estado de Morelos, cuyo éxito de desarrollo local, se debe a la configuración de diversas organizaciones dedicadas a diversas actividades: productoras (principalmente de nopal verdura) y de servicios (búsquedas de mercado y de gestión de insumos para la producción).

Cada una de estas organizaciones vinculadas entre ellas, de tal manera que constituyen una red potencial de competitividad productiva, así como concertadas con organizaciones o instituciones (públicas o privadas). Sin embargo, como se argumentó, existe un sistema jerárquico: Por ejemplo,

el Consejo Municipal de Nopaleros de Tlalnepantla (COMUNOTLA) es la organización que vincula al gobierno con las organizaciones dedicadas a la producción como; EL VIGÍA, NOPALYACATL, EMILIANO ZAPATA, ESPINA VERDE, NOXTLI, entre otras, la cuales a su vez se vinculan con organizaciones como COMENTUNA, CACTUS VERDE y NOPALVIDA dedicadas a la búsqueda de mercados nacionales (CEDA-CDMX, Monterrey, Tijuana, entre otras) e internacionales (EUA, CHINA y CANADA, principalmente), así como de la búsqueda de inversión de empresas para el procesamiento del NOPAL, como lo es la empresa AVON¹⁶.

III. Digitalización insertada en el sistema económico global.

Indudablemente, la globalización está representada por el avance acelerado de las tecnologías de la información y la digitalización, un proceso imparables e inevitable, avasallador y competitivo. El surgimiento de economías digitales involucra a todos y cada uno de los actores de los territorios (nacionales, regionales y locales); económicos (mercado), políticos y sociales. En este caso, la digitalización creciente de las actividades económicas no elimina la necesidad de quitar centros comerciales y financieros, es un proceso de desnacionalización que “posibilita el ascenso de ciertas escalas subnacionales, como las ciudades globales, y de escalas supranacionales, como la de los mercados globales donde antes dominaba la escala nacional”¹⁷.

La digitalización, como elemento de la desnacionalización, es un instrumento generado por fenómenos globales, cuya capacidad de influencia ha transformado las actividades políticas, sociales, culturales y comerciales. Para comprender esta perspectiva, Sassen considera necesario reconocer la articulación del espacio digital con otros espacios. Estas articulaciones se basan en tres dinámicas distintas. La primera que vincula el internet y la autoridad estatal, la segunda es la relación entre la autoridad estatal y el mercado global de capitales, en especial porque el mercado, no solo es, supranacional y electrónico, sino porque tiene un poder enorme, finalmente la capacidad que tiene para la formación de nuevos tipos de actividad política global.

Centrándose en el primer espacio, el vínculo de la autoridad y el internet se ha visto desigual, ya que el internet es de acceso abierto y difícilmente controlado –al menos a nivel local– por la autoridad, “superando las relaciones existentes entre el derecho y el territorio, sobre todo por el hecho de que

¹⁶ Para profundizar véase. Pérez B., Anthony, “Desarrollo Endógeno y Clausura Operativa Territorial. Una Aproximación al Estudio del Desarrollo desde la Perspectiva Sistémica”, *Revista Economía del Caribe*, N° 11, enero-junio, (Universidad del Norte, Barranquilla Colombia., 2013) <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia>

¹⁷ Sassen, Saskia, “Una Sociología de la Globalización”, 102.

las empresas, las personas y las ONG pueden eludir el control gubernamental cuando operan en el espacio”¹⁸. El aumento acelerado del uso del internet ha fortalecido el mercado electrónico, de tal manera que las posibilidades de incrustarse al ámbito global son cada vez más altas y de difícil supervisión por parte de la autoridad estatal, en tanto que ésta no se adapte a la digitalización.

Pensar en la era digital, también, incluye pensar en su relación con la innovación. La innovación, si bien está vinculado a la aplicación de nuevas tecnologías para entender y adaptarse a las demandas del mercado, también incluye, poder de creatividad y acceso estratégico a la información, incorporación de nuevos productos (bienes y/o servicios) al entorno global, proceso de retroalimentación entre actores productivos y actores gubernamentales o empresariales. Entonces, la innovación es una dimensión esencial junto con el internet para vincular al territorio local con el entorno global.

IV. Aumento de la especialización y la cualificación local.

El aumento de la especialización de un territorio está sujeto a las condiciones de la dinámica global, ya que el mercado tiende a ser más volátil y brutalmente competitivo, ganan los territorios más flexibles en sus marcos institucionales, así como de la velocidad que tienen los individuos para la toma de decisiones que inserten al territorio lo más rápido posible al mercado global e inteligentes para generar nuevas alianzas y adquirir nuevos conocimientos que después son difundidos entre los miembros de una organización o empresa, incrementando así, su nivel de especialización, pues “los servicios especializados que operan en los mercados más complejos y más mundializados están sujetos a una economía de agregación”¹⁹. Así mismo, se incluye la cualificación de equipos especializados, esto es el aumento del capital físico y el capital humano planteado por Paul Romel y Robert Lucas, pues de ello depende que los individuos puedan adquirir habilidades e incrementar la innovación y la producción maximizando los ingresos económicos del territorio local. Sin embargo, es de puntualizar que la cualificación y la especialización de los servicios tiende a acrecentar las desigualdades entre los territorios.

Por ejemplo, en Tlalnepantla Morelos, el nivel de especialización se incrementado gracias a la concertación entre las organizaciones productoras, la institución pública y las universidades (La universidad de Chapingo y la UAEM de Morelos, principalmente), su objetivo se ha centrado en

¹⁸Sassen, “*Una Sociología de la Globalización*”, 103.

¹⁹Sassen, “La Ciudad Global: Una Introducción al Concepto y su Historia”, 2.

maximizar el capital humano de los individuos del territorio que incluye innovación y tecnificación para un buen uso de los sistemas de producción del nopal verdura incluyendo la comercialización. Así también, la especialización de la comunidad se debe a la difusión de la información entre miembros de la comunidad, ya que estos se encuentran en constante interacción con el entorno, principalmente miembros de las organizaciones como NOPALVIDA, CACTUSVERDE y COMENTUNA que se dedican principalmente a la búsqueda de mercados y la inserción de su producto a nivel global, de tal forma que actualmente, el producto es insertado en gran parte del país, EUA y Canadá.

V. Una independencia del territorio circundante

“El crecimiento económico de las ciudades (o territorios locales) dependen cada vez menos del territorio circundante o de economías nacionales”²⁰. A menudo, los territorios locales que experimentan desarrollo endógeno, se vuelven más autónomos en su interior –aun cuando su dinámica se mueve de acuerdo al entorno–, ya que se fortalecen por su nivel de especialización y cualificación, el incremento de la digitalización y su inteligencia organizacional para adaptarse a las reglas globales. En este sentido, se puede considerar que el territorio tiende a centralizarse, la centralidad no necesariamente se refiere a lugares geográficos como el centro urbano, o centro de negocios, también pueden ser una malla intensa de actividad económica, es decir la economía global ha generado una geografía de la centralidad (y de la periferia)²¹.

Es interesante ver, que, dentro de los territorios a escala local, la centralidad juega un papel elemental, ya que se desliga parcialmente del entorno. En éste, “un territorio, por iniciativa propia, puede encontrarse con nuevas ideas y proyectos que le permitan utilizar sus recursos y encontrar soluciones sus necesidades y problemas”²². Se trata, de un esfuerzo interno que relaciona el trabajo, la capacidad de manejar sus recursos (naturales y materiales) y la colectividad social, de tal manera que sus productos adquieran mayor fuerza para ser insertados en el entorno, impulsando el proceso de desarrollo. Sin embargo, la centralidad tiende a desarrollar desigualdades entre los territorios, ya que no todos tiene la misma dotación de especialización, digitalización e inteligencia organizacional para adaptarse a las condiciones globales, así como del uso de recursos internos (naturales y humanos).

²⁰ Sassen, “La Ciudad Global: Una Introducción al Concepto y su Historia”, 3.

²¹ Cf., Sassen, “La Ciudad Global: Una Introducción al Concepto y su Historia”, 4-5.

²² Vázquez, “Desarrollo Endógeno. Teorías y Políticas de Desarrollo Territorial”, 188.

Retomando el ejemplo del municipio de Tlalnepantla, Morelos, su especialización, el uso de los recursos digitales y su inteligencia organizacional ha posibilitado su inserción en los mercados globales aumentando los ingresos económicos del municipio y mejora de la calidad de vida. Sin embargo, los municipios de la periferia, aun cuando su actividad productiva es similar a la de Tlalnepantla, no tienen las mismas oportunidades de éxito. La desigualdad, se refleja en la capacidad de oportunidades que permitan insertar sus productos al mercado global, la capacidad de toma de decisiones y negociaciones con las instituciones públicas y privadas para el incremento de la productividad y comercialización, la capacidad de movilidad de mano de obra de otros territorios (principalmente de Guerrero y Oaxaca), la inteligencia organizacional para actuar rápida y efectiva a los problemas económicos, políticos, sociales y medioambientales, incluyendo la capacidad de hacer uso de sus propios recursos. Uno de los efectos de la desigualdad en los territorios de la periferia, es el incremento de la incertidumbre de su autonomía al tratar de insertarse al mercado global.

Como puede verse los territorios locales, se convierten en lugares estratégicos del desarrollo endógeno, pero también da pauta a una centralidad y marginalidad [...] “que también surge de una dinámica específica de las formas actuales de crecimiento económico”²³. En conclusión, la autonomía e independencia del territorio, transforma el sistema económico local, de tal manera que se vuelve sostenible y localizado.

La configuración del desarrollo endógeno como localidad global.

Desde la perspectiva de la ciudad global, no hay estructuras propiamente regionales, todo lo que sucede en el interior de un país o una nación es influenciado por lo global, es decir no hay procesos o entidades nacionales, puede tratarse de una localización o entidad que está siendo desnacionalizada. De aquí, que el desarrollo endógeno no es una condición propia del territorio a nivel local, sino una propiedad emergente de factores influenciados –y vinculados entre sí– por las condiciones de la dinámica global, propiciando en el territorio, el surgimiento o reestructuración de marcos institucionales explícitamente globales, redes transfronterizas centradas en actividades locales pero que se incrusta a escala global, digitalización global y una independencia del territorio circundante. De aquí, que *el desarrollo endógeno no está en lo local, ni tampoco en lo global, es un elemento que*

²³ Sassen, Saskia, “Una Sociología de la Globalización”, *DOSSIER: Poder y Sociedad Global*, No.61, septiembre-diciembre, (Bogotá, Colombia, 2007), 15.

vincula ambas dimensiones, con el fin de generar condiciones adaptativas desde lo local a lo global y de lo global a lo local.

Así pues, el desarrollo endógeno se caracteriza por su *condición adaptativa*. Es un proceso de reciprocidad entre lo local y lo global. Se trata de una serie de ejecuciones o toma de decisiones eficientes, desde el territorio local, para afrontar o ajustarse a las exigencias del entorno global sean estas tecnológicas, económicas, culturales o políticas, que al mismo tiempo influye en lo global. Entonces, los territorios considerados con experiencia de desarrollo endógeno, no tienen esencialmente una dinámica basada sólo en local, ni en la dotación de sus recursos –como se ha sostenido–, sino que su dinámica forma parte de una localización basado en lo global.

Saskia Sassen, infiere que la localización global puede tratarse de una entidad nacional (o local) que ha sido desnacionalizada por la globalización, que va desde lo organizativo hasta lo subjetivo. Incluso cuando se sitúa en marcos institucionales que son nacionales, la ciudadanía es una institución susceptible a la transformación. Se trata de una “transformación que vincula rasgos particulares de la globalización [...] incrustada en el lenguaje, el código y las representaciones de lo nacional”²⁴. Por otra parte, la localización de la globalización se ve reflejada en la reestructuración económica de las ciudades globales, reintroduciendo las categorías de comunidad y hogar como espacios económicos importantes para la ciudad global.

Resulta evidente, que todos los territorios en sus múltiples dimensiones, sean ciudades o regiones locales, no pueden escapar a esta dinámica, son el *lugar* propicio para poner a prueba a los individuos que la integran, en sus *procesos* de producción y de organización. Como se mencionó, el desarrollo endógeno responsabiliza a los individuos del territorio como los principales agentes para promover el desarrollo, considerando el lugar como el espacio de juego de estas dinámicas, que son incentivadas desde lo local. Estos procesos de organización surgen en la medida que la globalización plantea sus exigencias, principalmente la competitividad de libre mercado donde se involucran la innovación, la difusión y la flexibilidad institucional, estas últimas con el objetivo de crear o estructurar marcos regulatorios que faciliten el acceso al entorno.

Tales procesos de producción y organización, pueden verse reflejados en la conformación de organizaciones productoras o cooperativas, que, bajo colectividades sociales, promueven la

²⁴ Sassen, Saskia, “Incompletud y la Posibilidad de Hacer. ¿Hacer una Ciudadanía Desnacionalizada?”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas*, Vol. LXI, Núm. 226, enero-abril, (UNAM, México D.F, 2016), 109.

innovación en sus sistemas de producción, la difusión de estas innovaciones entre los miembros que la integran y la difusión al entorno global como sistema productivo competitivo. Por ejemplo, el caso del concentrado de cooperativas existentes en Tlalnepantla, Estado de Morelos o en Cuetzalan, Estado de Puebla, cuyo objetivo es promover el aumento de la producción y la inserción de sus productos al mercado global, el primero centrado en la producción y comercialización de nopal-verdura y el segundo en la producción de café y servicios ecoturísticos, principalmente.

Debe tomarse en cuenta que el lugar y los proceso, son dos categorías que se encuentran ubicados a nivel local, permitiendo observar la multiplicidad de economías y cultura del trabajo donde se inserta el sistema económico global, así como también “recuperar los proceso concretos y localizados que materializan la globalización”²⁵. El lugar (lo local) es un espacio estratégico para la materialización de estas tendencias macrosociales importantes para el desarrollo de los territorios y el proceso un medio de adaptación.

De lo interior, se muestra que el desarrollo endógeno no es propiamente local, emerge en lo local, pero bajo condiciones impuestas por las reglas globales. De cierta manera, se asegura que el desarrollo endógeno al buscar neutralizar y adaptarse a estas reglas, necesariamente se reconfiguran todos sus ámbitos: se incentiva a crear o reformular marcos institucionales flexibles y adaptativos; se promueve la reestructuración o formación de nuevas redes de producción y comercialización global maximizando su impacto con el exterior; se especializa y cualifica en su interior; se adapta a la digitalización global como parte indispensable para la interacción y concertación con los actores externos (empresas, gobiernos, etc.) y; genera su independencia o autonomía con el territorio circundante.

En gran medida, se demuestra que el desarrollo endógeno es una localidad global.

Conclusión

Este trabajo ha discutido, desde distintas posturas, que el desarrollo endógeno es un proceso que surge en el interior de los territorios a escala local, considerando que su dinámica confluye bajo las condiciones impuestas por el entorno global. Se plantea como punto central de discusión la configuración del desarrollo endógeno como una localidad global bajo el supuesto de que la ciudad

²⁵ Sassen, “Una Sociología de la Globalización”, 7.

global puede ubicarse en instancias estratégicas de localizaciones múltiples, creando o reordenando las distintas estructuras territoriales, sean estas políticas, sociales o económicas, llegando a considerar que el desarrollo endógeno al ser compatible con esta postura, tiene un vínculo muy estrecho con lo global. Por tanto, no es posible resolver problema pensando sólo en la dotación de los recursos locales y de los diversos elementos intangibles que poseen los individuos del territorio, sin considerar la emergencia de distintas dinámicas globales como; la digitalización, el mercado global, las constantes reestructuraciones económicas, las dinámicas sociales emergentes, las reestructuraciones institucionales, las nuevas formas de lo político y los procesos de informalización, principalmente.

De lo anterior, se deja abierta la discusión en torno al desarrollo endógeno como localidad global, el cual puede ser integrados desde distintas visiones y posturas teóricas y sociales.

Bibliografía

Alburquerque, F., “Innovación, Transferencia del Conocimiento y Desarrollo Económico Territorial: Una Política Pendiente”, *ARBOR, Ciencia, Pensamiento y Cultura*, Vol. CLXXXIV, No. 732, julio-agosto, Madrid, España, 2008.

Boisier., Sergio, *Imágenes en el Espejo; Aportes a la Discusión sobre Crecimiento y Desarrollo Territorial*, UAEM, Estado de México, México, 2007.

CEDRSSA, *Cooperativas Rurales*, Cámara de diputados, junio, CDMX, México, 2020.

CONAPESCA, *Plan Maestro del Comité de Producción de Camarón de Cultivo en el Estado de Sinaloa*, SAGARPA, México, 2011.

Gioacchino, Garofoli, “Las Experiencias del Desarrollo Económico Local en Europa: Las enseñanzas para América Latina”, *URB-AL*, No.4-7, mayo, 2009.

Pérez B., Anthony, “Desarrollo Endógeno y Clausura Operativa Territorial. Una Aproximación al Estudio del Desarrollo desde la Perspectiva Sistémica”, *Revista Economía del Caribe*, N° 11, enero-junio Universidad del Norte, Barranquilla Colombia. (2013).
<http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia>

Robert E. Lucas, “On the Mechanics of Economic Development”, *Journal of Monetari Economics*, No. 22, febrero, 1988.

Romer, Paul, “Endogenous Technological Change”, *Journal of Political Economy*, No. 5, vol. 98, octubre, USA, 1986.

Sassen, Saskia, “Incompletud y la Posibilidad de Hacer. ¿Hacer una Ciudadanía Desnacionalizada?”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas*, Vol. LXI, Núm. 226, enero-abril, UNAM, México D.F, 2016.

_____ “Una Sociología de la Globalización”, KATZ, Madrid España, 2012.

_____ “Una Sociología de la Globalización”, *DOSSIER: Poder y Sociedad Global*, No.61, septiembre-diciembre, Bogotá, Colombia, 2007.

_____ “La Ciudad Global: Una Introducción al Concepto y su Historia”, *Brow Journal of Word Affairs*, Vol. 11, No. 2, Brown University, USA, 1995.

Vorágine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 4 Núm. 7
ISSN 2425-5022, Agosto 2022, pp. 62-80.
www.revistavoragine.com

Storper, Michael, “Desarrollo Territorial en la Economía Global de Aprendizaje: El Desafío para los Países en Desarrollo”, *EURE*, Vol. XX, N° 60 agosto, Santiago de Chile, 1994.

Vásquez, B. Antonio, *Las Nuevas Fuerzas del Desarrollo*, Madrid, Antoni Bosch Editores, 2005.

_____ “Desarrollo Endógeno. Teorías y Políticas de Desarrollo Territorial”,
Investigaciones Regionales, No. 11, septiembre, 2007.